

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА АГРЕССИЯ ВА ҚЎРҚУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС БОҒЛИҚЛИГИНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ

Абдуллаева Дилбар Зоиржон қизи

Психолог

Аннотация: Мақолада мактабгача ёшдаги болаларда агрессив хавотирликнинг психологик механизмлари кўриб чиқилади, унинг ички ва ташқи детерминантлари очиқ берилди. Агрессивлик ва хавотирлик ўртасидаги боғлиқлик ва уларнинг индивидуал намоён бўлиш шакллари, агрессив реакциялар турлари ва агрессиянинг оилавий тарбиянинг ўзига хос хусусиятлари билан ўзаро боғлиқлиги таҳлили келтирилган. Шунингдек педагогик фаолият жараёнида боладаги агрессив хулқ ва хавотирлик ҳиссини бартараф этиш юзасидан тавсиялар такдим этилади.

Калит сўзлар: Агрессивлик, эмоционал бэқарорлик, ихтиёрий ички назорат, ҳимоя реакцияси, хавотирлик.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические механизмы агрессивной тревожности у детей дошкольного возраста, выявляются ее внутренние и внешние детерминанты. Представлен анализ взаимосвязи агрессивности и тревожности и их взаимосвязи с формами индивидуальных проявлений, типами агрессивных реакций и особенностями семейного воспитания агрессивности. Также в процессе педагогической деятельности даются рекомендации по устранению агрессивного поведения и чувства тревоги у ребенка.

Ключевые слова: Агрессивность, эмоциональная нестабильность, произвольный внутренний контроль, защитная реакция, тревожность.

Abstract: The article examines the psychological mechanisms of aggression anxiety in preschool children, reveals its internal and external determinants. An analysis of the relationship between aggressiveness and anxiety and their relationship

with the forms of individual manifestations, types of aggressive reactions and the peculiarities of family upbringing of aggression is presented. Also in the process of pedagogical activity, recommendations are presented on the elimination of aggressive behavior and feelings of anxiety in the child.

Keywords: Aggressiveness, emotional instability, arbitrary internal control, defensive reaction, anxiety.

Мактабгача ёш-бу боланинг ҳиссий ривожланишининг сезгир даври бўлиб, бу даврда стрессли вазиятларга жавоб беришнинг асосий усуллари ва хатти-ҳаракатларни тартибга солиш усуллари шаклланади. Ушбу даврда кўрқув, ташвиш ва агрессив реакциялар каби ҳиссий ҳодисалар кўпинча намоён бўлади. Мақоланинг долзарблиги шундан иборатки, агрессия ва кўрқув нафақат бири-бирини ўзаро кучайтириши, балки шахсий ривожланиш, тенгдошлар гуруҳига мослашиш ва бола-ота-она муносабатларининг сифатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. А.И. Захаровнинг сўзларига кўра, кўрқув мактабгача ёшдаги боланинг стрессли вазиятларда хулқ-атворини шакллантирувчи етакчи ҳиссий ҳолатдир. Л.С.Выготский ва А.Р.Луриянинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, бу ёшдаги боланинг ҳиссий соҳаси ҳали ўзини ўзи тартибга солишнинг етарли воситаларига эга эмас, бу эса ички ҳиссиётларнинг ташқи намоён бўлган хатти-ҳаракатларга, шу жумладан агрессивликка ўтишига сабаб бўлади.

Агрессия мактабгача ёшдаги хулқ-атвор шакли сифатида. Агрессия ўзига, ёки бошқа объектларга (Басс, Дарки) зарар етказишга қаратилган мақсадли ҳаракат деб тушунилади. Мактабгача ёшдаги болаларда агрессия кўпинча импульсив ва ҳимоявий хусусиятга эга бўлиб, бу асаб тизимининг тўлақонли шаклланиб бўлмагани эвазига ва ички ихтиёрий назоратнинг етарли эмаслиги билан боғлиқ, деб ёзади Д.Б. Элконин.

Эмоционал беқарорлик ва чекланган сўз захираси ҳам боланинг ўз ҳистуйғуларини оғзаки ифода қилишга тўсқинлик қилади, бу эса ҳиссиётларни хулқ-атворда амалий шаклда ифодаланишига олиб келади. Болаликдаги кўрқув руҳий

ривожланишнинг табиий босқичлари сифатида қаралади (Захаров, Спиваковская). Улар қуйидагиларга боғлиқ бўлиши мумкин:

Идрок этишнинг ёш хусусиятлари;

Хавотирнинг юқори даражаси;

Хавфсизлик туйғуси этишмаслиги;

Ж. Пиаженинг фикрича, мактабгача ёшдаги бола фантазияга берилишга мойил бўлиб, бу эса уларда мантиксиз кўрқув ва хаёлотларни кучайишига олиб келади.

Агрессия ва кўрқув ўзаро боғлиқлигининг психологик механизмлари

1. Агрессия ички кучли хавотирликнинг ифодаси сифатида

Кўрқув амигдалани фаоллаштиради. Етарли даражада тартибга солилмаган шароитда (префронтал пўстлоғининг етук эмаслиги) бола стрессни тезда йўқотиш усули сифатида агрессивлик йўлини танлайди. Буни А.Р. Луриянинг нейропсихологик тадқиқотлари тасдиқлайди.

2. Агрессия ҳимоя реакцияси сифатида.

Боулбининг таъкидлашича, хавф шароитида (ташқи ёки ички) бола ибтидоий ҳимоя механизмларидан фойдаланади. Агар бола жазодан, рад этилишдан ёки ташқи босимдан кўрқса, у ўз чегараларини ҳимоя қилиб, ўзини агрессив тарзда тутиши мумкин.

3.Хавотирли гиперқўзғалувчанлик.

Бола кўрқув даражаси юқори ҳолатга келиши, унинг асаб тизимининг сезувчанлигини оширади, бунинг натижасида бола ҳаддан ташқари ҳиссий реакцияга берилувчан бўлиб қолади. Шу сабабдан кўрқув ортиб бориши болани тез ғазабланувчи, агрессив, жанжалкаш бўлишига сабаб бўлади. Хавотирлик даражаси ортиши. Болада ўзини назорат қилиш даражасини пасайишига олиб келади, буни Каган ва Эйзенберг тадқиқотлари тасдиқлайди.

4. Ҳиссий тартибга солишнинг етарли даражада ривожланмаганлиги

Выготский таъкидлаганидек, мактабгача ёшдаги боланинг ҳиссий реакциялари вазиятга боғлиқ бўлиб, ҳали онг томонидан тартибга солинмайди.бу ҳолат бола хулқида қуйидагича намоён бўлади:

Кўрқув→ҳиссий зўриқиш→вазиятга реакция шакли сифатида агрессия

Кичик ёшдаги болаларда агрессивлик ва хавотирлиликнинг намоён бўлиши. Замоनावий дунёда кичик ёшдаги болаларда агрессивлик ва хавотирлиликнинг намоён бўлиши кенг тарқалган ҳодисадир. Агрессив хулқ-атвор муаммоси С.В. Ениколопов, Г.М. Андреева, Л.П. Колчина, Е.В. Романин, Н.Д. Левитов, С.Е. Роцин, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева каби олимлар томонидан ватандош ва хорижий психологияда ўрганилган. Шунингдек, З. Фрейд, Г.Э. Бреслав, Ю.Б. Можгинский каби олимлар ҳам ушбу муаммо билан шуғулланганлар. Уларнинг асарларида болаларда агрессив хулқ-атворнинг намоён бўлиш хусусиятлари батафсил ёритилган ва кўриб чиқилган. [6,135]. А.А. Реан агрессивликни шундай таърифлайди: бу бошқа инсонга нисбатан агрессив ҳаракатларга тайёрлик бўлиб, шахснинг бошқа инсоннинг хулқ-атворини маълум бир тарзда қабул қилиш ва талқин қилишга тайёрлигини таъминлайди. [2,107]. Р.С. Немов таърифига кўра, хавотирлилик – бу вазиятли ёки доимий равишда намоён бўлувчи хусусият бўлиб, инсон юқори даражадаги безовталиқ ҳолатига келади ва муайян ижтимоий вазиятларда ташвиш ва кўрқувни ҳис қилади. [4,98].

Хавотирлилик шахс ривожланишига салбий таъсир қилади, у билан турли руҳий бузилишлар, масалан, истерия, фобиялар каби ҳолатлар боғлиқ. Ҳозиргача хавотирлилик сабабларини аниқ бир тарзда аниқлашнинг имкони бўлмаган бўлса-да, мактабгача ва кичик ёшда хавотирлилик сабаблари сифатида бола-ота-она муносабатларидаги муаммолар ва бузилишлар кўрсатилади. Шундай қилиб, болалар боғчасида хавотирли бола юқори даражадаги импульсивлик ва кўрқоқликни намоён этади. У атрофга импульсивлик ва кўрқоқлик билан қарайди, жуда паст овозда саломлашади ва фақат стулнинг четига ўтиради, гўёки бола бирор ёқимсиз нарсани кутаётгандек туюлиши мумкин. [6,236].Юқори даражада хавотирланадиган бола ўзига ишонмайди, муваффақиятсизликни кутади. Бундай болаларда кўрқувлар, химоя механизми сифатида хизмат қилиши мумкин бўлган агрессия пайдо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гребенюк А.А. Актуальные проблемы возрастной психологии. – Симферополь, 2010. – 453.
2. Гуляева К.Ю. Агрессивность в подростковом возрасте и ее коррекция. Омский научный вестник – 2007. – №3–55. – С. 107 –110.
3. Запорожец А.В. Развитие восприятия и деятельность.- СПб; Питер 2005. с 187.
4. Немов Р.С. Общие основы психологии – М., 2003.– 680 с.
5. Обухова Л.Ф. Детская психология – М., 1998. –231 с.
6. Сизова И.В. Взаимосвязь самооценки и тревожности у детей старшего дошкольного возраста –М., 2015. – № 11. – С. 236 – 239.
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Практикум. – Ростов-на-Дону Феникс, 2005. – 407.